

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMLERINIŃ BALALARINA TÁBIYAT QO‘YNIDA EKOLOGIYALIQ SANANI HÁM MÁDENIYATTI QÁLIPLESTIRIW.

*Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti
Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,
docenti Jumaniyazova Zlixa Reymovna,
Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı
6-MT-25 1-kurs studenti Allaniyazova Zina*

Annotatsiya: Maktabgacha ta’lim tashkilotlari ta’lim jarayonlarida atrof-muhit muhofazasi haqida, tarbiyalanuvchilarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida turli metodlar ko‘rgazmali, amaliy, o‘yin, mehnat, oddiy tajribalar va turli shakllardan: mashqlardan, ekskursiyalardan, kundalik turmushdagi mehnatdan foydalaniladi.

Аннотация: В дошкольных образовательных учреждениях в процессе обучения охране окружающей среды, в процессе ознакомления воспитанников с природой используются различные методы: наглядные, практические, игровые, трудовые, простые опыты и разнообразные формы: упражнения, экскурсии, повседневный труд.

Annotation: In the educational process of preschool educational organizations on environmental protection, various methods are used in the process of introducing pupils to nature: visual, practical, game, labor, simple experiments and various forms: exercises, excursions, everyday work.

Kalit sózler: Ekologiya, procesler, tájiriybeler, formalar, Analizlew, uqip hám kónlikpe, ekskursiya, ekologiyalıq sana, anıqlaw hám sistemalastırıw, xarakter, sezimler.

Ekologiyalıq sana-sezim degenimiz ne?

Ekologiyalıq sana-bul insan hám tábiyat, ajiralmas bir pútinligin hám barlıqtıń ózgermes ekenligi insan iskerligi menen baylanıslılıǵın ańlaw hám ogan ámel etiw.

Ekologiyalıq sana-sezim jaslıqtan, balalıqtan qáliplesiwi kerek. Mektepke shekemgi bilimlendiriw procesin alatuǵın bolsaq, balalar qorshagan tábiyat hám qorshagan álem menen tanısıw shınıǵıwları alıp barılıwı da jas áwladtıń tábiyatqa bolgan mehrin arttıradı.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde birinshi gezekte tárbiyalanıwshılarda ana tábiyattı qásterlep saqlaw boyınsha dáslepki túsiniklerin oyatıw hám de ana tábiyattı qásterlep saqlaw, ekologiya hám qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw haqqındaǵı temalardı kóbeytiw maqsetke muwapıq. Bilim beriw

proceslerinde kishi, orta, úlken hám mektepke shekemgi tayarlaw toparları ushın jansız tábiyat (ósimlikler dúnyası), janlı tábiyat (haywanat dúnyası) hám de seyilde bolıp ótetuǵın jansız hám janlı tábiyat túsineklerin oyatıwǵa bagdarlanıwı lazım. Bunda, sabaq temaların belgilewde pútkil dúnyada hám tiykarınan, elimizde joytııp baratırǵan hám siyrek ushırasatuǵın ósimlik hám haywanat dúnyası hám olardı qásterlep saqlaw máselesine itibar beriw zárúr.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri bilimlendiriw processlerinde qorshaǵan ortalıqtı qorgaw haqqında hám átirapımızdaǵı álemdi taza saqlaw, sonıń ishinde, turmıslıq shıǵındılardan tazalaw sıyaqlı túsinekler menen bayıtıp barıw zárúr. Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında balalardıń ekologiyalıq sanası olardıń kózine ayqın tasıp turǵan átirap tábiyiy ortalıq (jer, suw, aspan, quyash, ósimlik hám haywanat dúnyası sıyaqlılar) penen "Ana tábiyat" temasında ashıq hawada tanısıw saatları yamasa waqıtların ótkeriw, súwretler salıw, átirapımızdaǵı álem haqqında qosıqlardı yadlatıw, shınıǵıwları orınlaw hám hár qıylı temadaǵı oynları shólkemlestiriw maqsetke muwapıq. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde tárbiyalanıwshılardı tábiyat penen tanıstırıw procesinde hár qıylı metodlar: kórgizbeli, ámeliy (oyın metodi, miynet, ápiwayı tájiriybeler), metodlarınan hám hár qıylı formalardan: shınıǵıwlardan, ekskursiyalardan, kúndelikli turmıstaǵı miynetten paydalanıladı. Nátiyjede balalarda bilimlerdi iyelew, uqip hám kónlikpelerdi payda etiw qábiletlerin rawajlandırıw, ilimiy dúnya-qaraslardıń ádep-ikramlılıq sıpatların, minez-qulıqlardı qalıplestiriwge erisiledi.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalardı baqlaw átiraptaǵı zatlar hám hádiyselerdi maqsetke muwapıq rejeli ańlaw bolıp esaplanadı. Baqlaw quramalı biliw iskerligi bolıp, onda seziw, pikirlew hám sóylew qatnasadı. Turaqlı dıqqat talap etiledi. Baqlanıp atırǵan hádiyseni túsindiriwde balanıń tájiriybesi, bilimi hám kónlikpeleri úlken áhmiyetke iye boladı.

Tárbiyashı tábiyattı balalar menen birgelikte baqlawdı shólkemlestirip, bir qatar wazıypalardı sheshedi: balalarda tábiyat haqqında bilimdi qalıplestiredi. Baqlawǵa úyretedi, baqlawshılıqtı ósededi, estetikalıq jaqtan tárbiyalaydı.

Ósimlik hám haywanlardıń ósiwi hám rawajlanıwı tábiyattaǵı máwsimlik ózgerisler haqqındaǵı bilimlerdi toplaw ushın baqlawdıń ádewir quramalı túri uzaq múddetli baqlawlardan paydalanıladı. Bunda balalarǵa obyektin baqlanıp atırǵan jaǵdayın burınǵısı menen salıstırıwǵa tuwra keledi.

Bul baqlawlar dawamında balalardıń zeyni hám baqlawshılıǵı ósedi. Analizlew, salıstırıw, juwmaq shıǵarıw procesi jetilisedi. Baqlawlar tárbiyashı tárepinen balalardı ósimlikler hám haywanlar menen hawa rayı, úlkenlerdiń tábiyattaǵı miyneti menen tanıstırıwda shólkemlestiriledi. Baqlawlar shınıǵıwlar hám ekskursiyalarda, seyil etiwlerde usı sıyaqlı orınlarda alıp barıladı.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi balalarınıń tábiyat qushaǵındaǵı miyneti sonı kórsetedi, balalar miynet obyektleri, ósimliklerdiń ózgeshelikleri hám sıpatları, olardıń dúzilisi, talapları, rawajlanıwınıń tiykargı basqıshları, ósiriw usılları, ósimlikler tirishiligindeki máwsimlik ózgerisler, haywanlar, olardıń sırtqı kórinisi, talapları, háreket usılları, is-háreketleri, turmıs tárizi hám onıń máwsimlik ózgerisleri haqqında túsinikke iye boladı. Balalardı tábiyat penen tanıstırıw shınıǵıwları bilimlerdi balalardıń imkaniyatları hám de qorshap turgan tábiyattıń ózgesheliklerin názerde tutkan halda izbe-iz qalıplestiriw imkaniyatın beredi. Tárbiyashı basshılıǵında ótetuǵın shınıǵıwlarda topardaǵı barlıq balalarda bagdarlama talaplarına muwapıq elementar bilimler qalıplestiriledi. Tiykargı bilim procesleri hám balalardıń qábiletleri belgili sistema hám izbe-izlikte rawajlandırıladı. Kúndelikli turmısta baqlaw, oyın, miynet waqtında balalardıń jeke bilimleri toplanıp barıladı. Shinigiwlar olardı anıqlaw hám sistemalastırıw imkaniyatın beredi.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerindeki ekskursiya balalardı tábiyat penen tanıstırıwshı shınıǵıwlardıń bir túri. Ekskurciyalar waqtında bala tábiyat qubılısların, máwsimlik ózgerislerdi tábiyiy sharayatta baqlaw, insannıń turmıs talaplarına muwapıq tábiyattı qalay ózgerip atırǵanın hám tábiyat adamlarǵa qalay xızmet etip atırǵanın kóriw múmkin. Olar shıǵındıardı qalay taslaw yamasa jıynap alıw haqqındaǵı kónlikpelerdi beriwdi hesh qashan umıtpaw kerek.

Ekskursiya shınıǵıwlarınıń abzallıǵı jáne sonda, onda balalar ósimlikler hám haywanlar, olar jasaytuǵın ortalıqtı kóriw imkaniyatına iye boladı. Ekskurciya balalarda tábiyatta bar bolǵan óz ara baylanıslar haqqında dáslepki dúnya-qaras túsiniklerin qalıplestiriw imkaniyatın jaratadı.

Ekskurciyalar sebepli balalarda baqlawshılıq, tábiyattıń ózgeriwine qızıǵıwshılıq ósedı. Olar predmetti diqqat penen baqlaw hám onıń xarakterin, qásiyetlerin atap ótiwge ádetlenedi.

Tábiyattıń gózzallıǵı balalarda tereń sezimler oyatadı, óshpes tásir qaldıradı. Estetikalıq sezimlerdiń ósiwine járdem beredi. Usi tiykarda jáne tábiyatqa muhabbat, ogan abaylılıq penen qatnasta bolıw, watanga muhabbat qalıpleseı.

Ekskurciyalardı shólkemlestiriw. Ekskursiyadan shınıǵıw túri sıpatında orta, úlken hám de tayarlıq toparlarında paydalanıladı. Hár bir ekskursiya ushın barlıq balalar iyelewi shárt bolgan programma mazmunı belgilenedi.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarda seziw tájiriyesi toplanadı, olar tábiyat qubılısların barlıq baylanıs hám qatnasıqlarda tábiyiy sharayatlarda kóredi. Seyiller balalarda qızıǵıwshılıq oyatadı, olarǵa úlken quwanış, tábiyat penen qatnasta bolıw bolsa zawıq baǵıshlaydı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. "Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida"gi O‘RQ-595-son Qonuni. 2019-yil 16-dekabr.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi PF-5714-son Farmoni. 2019-yil 8-may.

3. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O‘zbekiston strategiyasi". – Toshkent: "O‘zbekiston" nashriyoti, 2021.

4. Grosheva I.V. va boshqalar. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi. – Toshkent, 2022.

5. Shin A.V. "Maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlar". O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2020.